

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК: 616.76.34/618.15

KHAMIDOVA Farida Muinovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

YAKUBOV Munis Zokirovich

Samarkand State Medical University

TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE

For citation: Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis. Transformation of the mucous membrane of the artificial vagina created from the large intestine // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 339-348

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732746>

ABSTRACT

Relevance. According to the World Health Organization (WHO), abnormalities of the female genital organs are more common in families and countries with limited resources. About 94% of severe malformations are found in low- and middle-income countries, where women often face poor nutrition and lack of access to quality health care. Despite the large number and types of surgical interventions to create a neovagina, its morphological aspects have not yet been fully studied.

Purpose: Study of morphological changes in the mucous membrane of an artificial vagina created from the sigmoid colon.

Methods: To assess the morphofunctional state of the mucous membrane of the neovagina, after 6 months of observation, biopsy material was taken from 28 patients with vaginal anomalies for histological examination. The condition of the neovagina of patients after surgery was studied using general histological methods, such as hematoxylin and eosin staining, according to the Van Gysan method, according to Weigert method, CHIC staining, and Alcian blue staining.

Results Obtained: The results of histological examination showed that the neovaginal mucosa was completely re-epithelialized and began to produce glycogen within approximately 6 months in all cases. Our study revealed that the mucous membrane of the neovagina in all cases had a flattened structure without the transverse folds characteristic of a normal vagina. This difference is due to the insufficient number of cells and venous plexuses under the mucous membrane of the neovagina. It is assumed that these differences are associated with the peculiarities of tissue architecture, vascularization and innervation of the neovagina compared to the normal vaginal wall.

Conclusions: Studying the state of the neovagina created from the sigmoid colon, assessing the structural changes in the transformation of single-layer epithelium into multilayer epithelium observed in it makes it possible to predict the survival rate of the neovagina of patients.

Key words: sigmoid colon, mucous membrane, neovagina, Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser syndrome, pathomorphological examination.

ХАМИДОВА Фарида Муиновна

доктор медицинских наук, доцент

ЯКУБОВ Мунис Зокирович

Самаркандского Государственного медицинского университета

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА СОЗДАННОГО ИЗ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

АННОТАЦИЯ

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аномалии развития женских половых органов чаще встречаются в семьях и странах с ограниченными ресурсами. Около 94% серьезных аномалий развития обнаруживаются в странах с низким и средним уровнем дохода, где женщины часто сталкиваются с недостаточным питанием и недоступностью качественной медицинской помощи. Несмотря на большое количество и виды хирургических вмешательств по созданию неовагина, ее морфологические аспекты до настоящего времени полностью не изучены.

Цель: Исследование морфологических изменений слизистой оболочки искусственного влагалища, созданной из сигмовидной кишки.

Методы: Для оценки морфофункционального состояния слизистой оболочки неовагины, через 6 месяцев наблюдения у 28 пациенток с аномалиями влагалища был взят биопсийный материал для гистологического исследования. Состояние неовагины больных после операции исследовались общегистологическими методами, как окраска гематоксилином и эозином, по методу Ван-Гизан, по методу Вейгерта, окраска ШИК, а также окраска альциановым синим.

Полученные результаты: Результаты гистологического исследования показали, что слизистая оболочка неовагины полностью резпителизировалась и начала продуцировать гликоген в течение приблизительно 6 месяцев во всех случаях. В ходе нашего исследования было выявлено, что слизистая оболочка неовагины во всех случаях имела уплощенную структуру без характерных для нормального влагалища поперечных складок. Это отличие обусловлено недостаточным количеством клеток и венозных сплетений под слизистой оболочкой неовагины. Предполагается, что эти различия связаны с особенностями архитектуры тканей, васкуляризации и иннервации неовагины по сравнению со стенкой нормального влагалища.

Выводы: Изучение состояния неовагины созданного из сигмовидной кишки, оценка структурных изменений наблюдаемой в ней трансформации однослойного эпителия в многослойный эпителий дает возможность прогнозировать приживаемость неовлагалища больных.

Ключевые слова: сигмовидный кишечник, слизистая оболочка, неовагина, СМРКХ, патоморфологическое исследование.

XAMIDOVA Farida Muinovna

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent

Yakubov Munis Zokirovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

YO'G'ON ICHAKDAN YARATILGAN SUN'IY QIN SHILLIQ QAVATINING TRANSFORMASIYASI

ANNOTATSIYA

Dolzarbligi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, ayol jinsiy a'zolarining anomaliyalari resurslari cheklangan mamlakatlarda va oilalarda ko'proq uchraydi. Og'ir malformatsiyalarning 94%ga yaqini past va o'rta daromadli mamlakatlarda uchraydi, bu erda ayollar ko'pincha yomon ovqatlanish va sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati yo'q. Neovaginani yaratish uchun ko'p sonli va turdagi jarrohlik aralashuvlarga qaramasdan, hozirgi kungacha

morfologik jihatlarini to'liq o'rganilmagan.

Maqsad: Sigmasimon ichakdan yaratilgan sun'iy qin devori shilliq qavatining morfologik o'zgarishlarini o'rganish.

Usullari: Neovaginal shilliq qavatning morfofunksional holatini baholash uchun qinning anomaliyalari bo'lgan 28 nafar bemorni gistologik tekshirish uchun, namunalar neovaginani yaratishdan 6 oylik kuzatuvdan so'ng biopsiya materiallari olingan. Operatsiyadan keyingi bemorlarning neovaginasi holati gematoksilin va eozin bilan bo'yash, Van Gizon usuli, Veygert usuli, CHIC bo'yash va Alcian ko'ki bo'yicha bo'yash kabi umumgistologik usullar yordamida o'rganildi.

Olingan natijalar: Gistologik tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki, neovaginal shilliq qavat butunlay qayta epitelizatsiyalangan va barcha holatlarda taxminan 6 oy ichida glikogen ishlab chiqara boshlagan. Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, neovaginning shilliq qavati barcha holatlarda oddiy vaginaga xos bo'lgan ko'ndalang burmalarsiz tekislangan tuzilishga ega. Bu farq neovaginning shilliq qavati ostidagi hujayralar va venoz chigallarning etarli emasligi bilan bog'liq. Taxminlarga ko'ra, bu farqlar oddiy qin devoriga nisbatan to'qimalar arxitekturasi o'ziga xos xususiyatlari, vaskulyarizatsiya va neovaginning innervatsiyasi bilan bog'liq.

Xulosa: Sigmasimon ichakdan hosil bo'lgan neovagina holatini morfologik o'rganish, unda kuzatilgan bir qavatli epiteliyning ko'p qatlamli epiteliyga aylanishidagi strukturaviy o'zgarishlarni baholash bemorlarning neovaginasining omon qolish darajasini taxmin qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sigmasimon ichak, shilliq qavat, neovagina, Mayer-Rokitanskiy-Kyuster-Hauzer sindromi, patomorfologik tekshirish.

Введение: По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аномалии развития женских половых органов чаще встречаются в семьях и странах с ограниченными ресурсами. Около 94% серьезных аномалий развития обнаруживаются в странах с низким и средним уровнем дохода, где женщины часто сталкиваются с недостаточным питанием и недоступностью качественной медицинской помощи [2,4,9,12]. Они также могут подвергаться воздействию различных факторов, таких как инфекции или алкоголь, что может вызывать или усиливать аномалии в развитии до рождения. Кроме того, риск хромосомных аномалий, включая СМРКХ (СМРКХ), увеличивается при материнстве в зрелом возрасте, в то время как материнство в молодом возрасте повышает риск других врожденных аномалий развития [2,11,13,14].

Пороки развития женских половых органов составляют около 4% от всех врожденных аномалий развития и встречаются у примерно 3,2% женщин репродуктивного возраста. У каждой третьей женщины с бесплодием обнаруживаются аномалии развития матки, а у каждой шестой - с невынашиванием беременности или патологическими родами. Наиболее часто встречаются аномалии органов, развивающихся из Мюллеровых протоков, такие как удвоение матки, двурогая матка, внутриматочная перегородка и однорогая матка. Частота этих аномалий колеблется от 0,1% до 3,8% в общей популяции женщин.

Частота развития внутриматочной перегородки варьирует от 1:200 до 1:600 новорожденных девочек, а частота гипоплазии маточных труб и унилатеральной агенезии гонад оценивается примерно в 1:24 000 новорожденных девочек. Аплазия матки и влагалища наблюдается у каждой из 4000—5000 новорожденных девочек, а экстрофия мочевого пузыря или клоакальный порок развития встречается примерно с частотой 1:50 000 новорожденных [1,3,8,10,15].

По данным Научно-исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, частота пороков развития матки и влагалища составляет 6,5% среди девочек с гинекологической патологией. Удвоения матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища встречаются с частотой 11,5% от общего числа больных с аномалиями матки и влагалища [7,8,16].

В последние годы наблюдается увеличение частоты пороков развития половых органов у девочек в 10 раз. СМРКХ (СМРКХ) - это редкое нарушение развития мюллеровых протоков, характеризующееся полной аплазией влагалища и матки. Он диагностируется примерно у

одной из 4500–5000 новорожденных девочек. Причины возникновения этого синдрома пока изучены недостаточно. Согласно мировой статистике, наследственные факторы могут играть роль в формировании до 10-25% случаев пороков развития репродуктивной системы. Однако роль профессиональных рисков, таких как, контакт с химическими веществами или радиацией, а также конкретных тератогенных факторов, остается неясной [5,6]. Это затрудняет разработку профилактических мер, направленных на снижение частоты аномалий развития матки и влагалища.

Большинство аномалий развития влагалища обычно проявляются и выявляются в подростковом возрасте. Важным этапом лечения пациенток с аплазией влагалища является создание искусственного влагалища - кольпопоз, что позволяет им иметь возможность для полноценной половой жизни. Существуют два основных метода лечения: неоперативный, такой как кольпоэлонгация (бескровное создание влагалища), и оперативный, который включает в себя создание влагалища из различных тканей, таких как брюшина, кожа, отрезок кишки, а также использование аллопластических или синтетических материалов [6,14].

Оперативное формирование неовагины у таких пациенток рекомендуется международным сообществом в случае, если женщина выражает желание вести половую жизнь. Хирургическое вмешательство – это резервный метод при неудачной первичной терапии или настойчивом желании пациентки. Однако, в настоящее время единый хирургический подход не разработан. В связи с крайне сложной техникой оперативного лечения при данной редкой патологии, необходимостью оснащения операционной высокотехнологическим оборудованием, методики создания неовлагалища оперативным путем различаются как в зависимости от клиники, так и ее расположения. Все хирургические методы имеют успех в лечении от 80 до 90%, но это не превышает показатель успеха нехирургических подходов. Очевидно, что необходим дифференцированный подход к прогнозу приживаемости искусственного влагалища (АВ) образованного из толстой кишки и развития осложнений, оценивающий индивидуальные риски больного [6,15].

Операции по поводу аплазии влагалища и матки, как показывают данные, чаще всего проводятся в возрасте около 20-30 лет из-за позднего обращения пациенток за медицинской помощью. Это указывает на низкую медицинскую грамотность среди населения и недостаточную эффективность первичного звена здравоохранения, так как многие девочки и их родители не обращаются к врачу из-за отсутствия менструации. В большинстве случаев обращение происходит только после вступления в брак из-за невозможности сексуальных отношений.

Клинически СМРКХ характеризуется первичной аменореей, при этом наружные половые органы нормально развиты, а молочные железы полноценно развиты. Заболевание диагностируется в активном репродуктивном возрасте, когда пациентки жалуются на отсутствие менструации.

Дальнейшее улучшение в этом направлении, которое дало бы более подробную морфологическую информацию о процессе, может быть достигнуто с помощью морфологической оценки серийных биоптатов на различных этапах послеоперационного периода у одних и тех же пациенток.

Состояние неовагины больных после операции следует проверять по плану путем цитологического и гистологического исследования, что позволяет предотвратить возможность выпадения неовагины, что часто наблюдающуюся у них. Кроме того, изучение состояния неовагины созданного из сигмовидной кишки, оценка структурных изменений наблюдаемой в ней трансформации однослойного эпителия в многослойный эпителий (МПЭ) дает возможность прогнозировать приживаемость неовлагалища больных. Несмотря на большое количество и вид хирургических вмешательств по созданию неовагины, морфологические изменения до конца не изучены.

Целью данного исследования является изучение трансформации слизистой оболочки стенки искусственного влагалища созданного из сигмовидной кишки.

Материал и методы исследования. Проведен сравнительный анализ результатов

обследования и лечение 151 женщины, поступивших для хирургического лечения в гинекологическом отделении 3-го родильного комплекса г. Самарканд в период с 2019 по 2023 годы. Возраст пациенток составил от 18 до 40 лет, кроме того была выбрана контрольная группа из 56 здоровых лиц. Критериями включения явились: подтвержденный диагноз СМРКХ; возраст пациенток от 18 до 40 лет; заинтересованность в восстановлении влагалища для половой жизни. Проведено клинико-лабораторные обследование, включая ультразвуковое исследование органов малого таза и почек, магнитно-резонансную томографию. Постановка диагноза и оперативное лечение выполнено в зависимости от анатомической формы порока развития, жалоб пациенток, клинических проявлений и согласно классификации МКБ (Q51.8).

Рис.1 - Распределение пациентов по возрастным группам.

Большинство из исследуемых пациентов (как показано на рисунке 1) находились в возрастной группе от 19 до 30 лет, и лишь у 10 женщин возраст превышал 31 год. Для исследования были отобраны пациенты с различными врожденными аномалиями влагалища (Табл.1).

Таблица 1.

Распределение больных по виду аномалии половых органов

№	Вид аномалии	Основная группа	
		Число	Процент
1	Аплазия матки и влагалища	24	15,8
2	Аплазия дистальных 2/3 влагалища при функционирующей матке	11	7,2
3	Перегорodka (поперечная) влагалища	9	5,9
4	Синдром Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser	96	63,5
5	Нарушение формирования пола	11	7,2
	- Женский ложный гермафродитизм	5	
	- Мужской ложный гермафродитизм	6	
	Всего	151	100%

Рис.2 Возраст пациенток после вагинопластики и время послеоперационного пролапса

Полученные образцы для гистологического исследования были взяты у 28 пациенток с врожденными аномалиями влагалища после операции через 6 месяцев по созданию неовагины. Эти образцы были зафиксированы в 10% нейтральном формалине по Лиллю в течение 24-48 часов и подверглись гистологической обработке, включая заливку в парафин и получение срезов толщиной 5-6 мкм. Для морфологического анализа срезов использовались методы окраски гематоксилином и эозином, по методу Ван-Гизон для выявления коллагеновых волокон, окраска резорцином-фуксином по методу Вейгерта для выявления эластических волокон, а также окраска альциановым синим для выявления процесса слизеобразования в бокаловидных клетках слизистой оболочки и желез подслизистого слоя. Кроме того проводилась ШИК-реакция (окраска реактивом Шиффа) для выявления гликолевых или амингидроксильных групп, которые образуют диальдегид. С помощью ШИК-реакции можно проанализировать накопления муцина, гликогена, грипповых поражений, а также лимфопролиферативных процессах в тканях неовагины.

Результаты собственных исследований. Из наманеза всем пациентам было успешно проведено хирургическая процедура. Средний возраст на момент операции составил 23,1 года (в среднем от 19 до 34 лет). Но случаи выпадения неовагины наблюдались через определенный период времени после успешных операций этих больных. Для гистологического изучения брали кусочки тканей неовагины после реконструктивных хирургических вмешательств. Результаты гистологического исследования показали, что слизистая оболочка неовагины полностью реэпителизировалась и начала продуцировать гликоген в течение приблизительно 6 месяцев во всех случаях. Вагиноскопические демонстрации с использованием окрашивания по тесту Шиллера также подтвердили этот факт. Они показали, что трансформация однослойного эпителия сигмовидной кишки в многослойный эпителий, секретирующий гликоген, происходила за счет расширения начальных эпителиальных балок, происходящих от входа девственной плевы вверх к верхушке влагалища. При этом формирующихся многослойный плоский неороговевающий эпителий состоял из уплощенных или вакуолизованных поверхностных клеток, беспорядочно расположенных промежуточных и базальных клеток. В некоторых местах преобразованной слизистой оболочки неовагины отмечались участки гиперкератоза (Рис.3).

Рис.3. Хаотичное расположение клеток МПЭ. Формирование МПЭ неовагины из многорядного эпителия. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. 40. Увел. 400.

В подслизистом слое наблюдались уплощенные подслизистые железы, в слизистых клетках которых обнаруживалась слизь. Это указывает на то, что сигмовидная кишка играет важную роль в качестве естественного каркаса для прогрессивной колонизации эпителием преддверия влагалища, который, как известно, обладает высокой репликативной способностью под влиянием эстрогенов. На данный момент характеристики слизистой оболочки учтены ограниченно в контексте покрытия влагалища, полученного различными методиками, предложенными для лечения СМРКХ.

В ходе нашего исследования было выявлено, что слизистая оболочка неовагины во всех случаях имела уплощенную структуру без характерных для нормального влагалища поперечных складок. Это отличие обусловлено недостаточным количеством клеток и венозных сплетений под слизистой оболочкой неовагины. Предполагается, что эти различия связаны с особенностями архитектуры тканей, васкуляризации и иннервации неовагины по сравнению со стенкой нормального влагалища.

В нормальном влагалище натальные стенки состоят из МПЭ, под которым располагается соединительная ткань, гладкая мышечная ткань и адвентиция, которая представляет собой плотную соединительную ткань, сливающуюся с окружающей фасцией. Собственная пластинка и нижележащие слои соединительной ткани обильно снабжены кровеносными сосудами. Иннервация неовагины, созданной из сигмоидной кишки у женщин с СМРКХ, вероятно, менее интенсивна по сравнению с натальным влагалищем. Одновременное отсутствие кровоснабжения и активации нервной вазоактивной активности в

неовагине, образованной из сигмовидной кишки, может объяснить уменьшение толщины ее стенок и отсутствие складок слизистой оболочки (Рис. 4).

Рис. 4. Разрыхление и разволокнение волокон соединительной ткани в стенке неовагины. Периваскулярный отек мелких кровеносных сосудов подслизистой оболочки неовагины. Окраска Гематоксилином и эозином. Увел. 400.

Вывод. Таким образом, данное исследование указывает на успешность операции по созданию неовагины у женщин с СМРКХ, что продемонстрировано полной реэпителизацией слизистой оболочки и началом продукции гликогена через 6 месяцев после операции. Вагиноскопические данные также подтверждают этот факт, отмечая трансформацию однослойного эпителия сигмовидной кишки в многослойный эпителий секретирующий гликоген.

Важно отметить, что операции по поводу аплазии влагалища и матки проводятся чаще всего в возрасте около 20-30 лет из-за позднего обращения пациенток за медицинской помощью. Это свидетельствует о низкой медицинской грамотности населения и недостаточной работе первичного звена здравоохранения. Клинически СМРКХ характеризуется первичной аменореей, при этом наружные половые органы и молочные железы нормально развиты.

Такие изменения в стенке неовагины подтверждают об адаптационно-трансформирующихся механизмов АВ и посттрансплантационной аккомодации сигмовидной кишки. Однако, наблюдается уплощенная структура слизистой оболочки неовагины, отличающаяся от нормального влагалища, где отмечается наличие поперечных складок. Это может быть обусловлено недостаточным количеством клеток и венозных сплетений под слизистой оболочкой неовагины, а также особенностями архитектуры тканей, васкуляризации и иннервации неовагины по сравнению со стенкой нормального влагалища.

Дальнейшее исследование может включать морфологическую оценку биоптатов на различных этапах послеоперационного периода для получения дополнительной информации о процессе репликации тканей и эволюции структуры неовагины у пациенток с СМРКХ.

IQTIBOSLAR | СНОККИ | REFERENCES:

1. Adamyan L.V., Bobkova M.V. etc. Vaginal and pelvic aplasia Kidney dystopia - management tactics and possibilities of surgical correction malformation of the genital organs.//Russian Medical Journal Vol. 24, №. 4 (2018) P.54-60. (in Russ).
2. Adamyan L.V., Kulakov V.I., Khashukoeva A.Z. Developmental defects uterus and vagina. - M.: Medicine, 1998. – P. 327. (in Russ).

3. Kadurina T.I., Gorbunova V.N. Connective tissue dysplasia. – St. Petersburg, 2009. – P. 701. (in Russ).
4. Kruglyak D.A., Buralkina N.A., Ipatova M.V. and others. Aplasia of the vagina and uterus (VUVA): etiology, pathogenetic aspects and theories of defect formation (literature review) *Gynecology* / Vol. 20. №. 2, 2018. P.64-66. (in Russ).
5. Kruglyak D.A., Buralkina N.A., Ipatova M.V. and others. Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser syndrome: modern treatment methods, psychological and social aspects (analytical review) *Reproductive health of children and adolescents* / Vol. 14. 3, 2018. P.58-73. (in Russ).
6. Negmadzhanov B. B., Mamatkulova M. D. Surgical treatment of neovaginal prolapse after sigmoid colpoptosis // *Problems of modern science and education*. – 2022. – №. 2 (171). – P. 48-52. (in Russ).
7. Allen L, Lucco KL, Brown CM, Spritzre RF, Kives S (2010) Psychosexual and functional outcomes after creation of a neovagina with laparoscopic Davydoff in patients with vaginal agenesis. *FertilSteril* 94: P. 2272–2276
8. Imperato E, Alfei A et al.: Long-term results of sigmoid vaginoplasty in a consecutive series of 62 patients. *Int Urogynecol J* (2007) 18: P. 1465–1469.
9. Kim T. H., Shalav A., Elliman R. G. Active-oxidation of Si as the source of vapor-phase reactants in the growth of SiOx nanowires on Si // *Journal of Applied Physics*. – 2010. – T. 108. – №. 7.
10. Kinsner-Ovaskainen A. et al. A sustainable solution for the activities of the European network for surveillance of congenital anomalies: EUROCAT as part of the EU Platform on Rare Diseases Registration // *European Journal of Medical Genetics*. – 2018. – T. 61. – N. 9. – P. 513-517.
11. Koski M. E. et al. Colpocleisis for advanced pelvic organ prolapse // *Urology*. – 2012. – T. 80. – №. 3. – P. 542-546.
12. Levitt M. A., Peña A. Anorectal malformations // *Orphanet journal of rare diseases*. – 2007. – T. 2. – №. 1. – P. 33.
13. McQuillan S. K., Grover S. R. Dilation and surgical management in vaginal agenesis: a systematic review // *International urogynecology journal*. – 2014. – T. 25. – P. 299-311.
14. Morcel K. et al. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome // *Orphanet journal of rare diseases*. – 2007. – T. 2. – №. 1. – P. 13.
15. Rizzo L. et al. Urban wastewater treatment plants as hotspots for antibiotic resistant bacteria and genes spread into the environment: a review // *Science of the total environment*. – 2013. – T. 447. – P. 345-360.
16. Wu J. M. et al. Lifetime risk of stress urinary incontinence or pelvic organ prolapse surgery // *Obstetrics & Gynecology*. – 2014. – T. 123. – №. 6. – P. 1201-1206.

Статья поступила в редакцию 25.05.2024; одобрена после рецензирования 27.05.2024; принята к публикации 29.05.2024.

The article was submitted 25.05.2023; approved after reviewing 27.05.2024; accepted for publication 29.05.2023.

Информация об авторах:

Хамидова Фарида Муиновна - доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Патологической анатомии с курсом секционной биопсии Самаркандского государственного медицинского университета, E-mail: Xamidovaf.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>.

Якубов Мунис Зокирович - Заведующий кафедрой судебной медицины Самаркандского Государственного медицинского университета, yakubovmunis@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0449-7566>.

Information about the authors:

Khamidova Farida Muinovna - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pathological Anatomy with a course of sectional biopsy of Samarkand State Medical

University, E-mail: Xamidovaf.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>.
Yakubov Munis Zokirovich - Head of the Department of Forensic Medicine, Samarkand State Medical University, yakubovmunis@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0449-7566>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хамидова Ф.М — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Якубов М.З — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Xamidova FM — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Yakubov MZ — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000